

Análisis cualitativo del Bullying Escolar: Una exploración inicial de la problemática, en la región norte del departamento de La Unión.

Qualitative Analysis of School Bullying: An Initial Exploration of the Issue in the Northern Region of the Department of La Unión

Recibido: 15/12/2023

Aceptado: 10/04/2024

Resumen

El bullying escolar es un fenómeno complejo con graves consecuencias para los estudiantes afectados y el ambiente educativo. Esta investigación cualitativa explora integralmente la dinámica del bullying desde una perspectiva socio-ecológica, con especial atención a los niños y adolescentes en hogares de acogida, quienes se encuentran en mayor riesgo. Se analizan las formas de bullying, los factores asociados, las consecuencias psicológicas y académicas, y se plantean estrategias de prevención basadas en las experiencias de cuidadores, directores y psicólogos. La metodología incluye un estudio exploratorio descriptivo con técnicas cualitativas como grupos focales y entrevistas. Los resultados destacan la influencia del entorno familiar, la necesidad de capacitación docente, el

Ángel Oswaldo Díaz
Sociólogo, Máster en Dirección de Empresas
Investigador, adiaz@univo.edu.sv
ORCID: 0009-0000-6600-4037

impacto a largo plazo del bullying y la importancia de un enfoque integral con participación de diversos actores. Se concluye sobre la necesidad de programas preventivos interdisciplinarios y colaborativos que involucren a cuidadores, docentes y redes de apoyo.

Palabras clave

Bullying, Educación, El Salvador, sociología

Abstract

School bullying is a complex phenomenon with profound consequences for affected students and the educational environment. This qualitative research comprehensively explores the dynamics of bullying from a socio-ecological perspective, with particular attention to children and adolescents in foster care, who are at higher risk. Forms of bullying, associated factors, psychological and academic

consequences are analyzed, and prevention strategies based on the experiences of caregivers, principals, and psychologists are proposed. The methodology includes a descriptive exploratory study using qualitative techniques such as focus groups and interviews. Results highlight the influence of the family environment, the need for teacher training, the long-term impact of bullying, and the importance of a comprehensive approach involving various stakeholders. The study concludes on the need for interdisciplinary and collaborative preventive programs involving caregivers, teachers, and support networks.

Keywords

Bullying, Education, El Salvador, sociology

Introducción

El bullying escolar constituye una problemática social que en la actualidad debido a sus graves consecuencias en los estudiantes afectados y en el ambiente educativo en general. Esta situación de acoso entre pares se manifiesta a través de diversas formas como el abuso verbal, el ciberacoso y la exclusión, generando un clima hostil que impacta negativamente en

las víctimas. Y es que cierta característica del Bullying “es intencional, porque el agresor actúa con el claro propósito de ocasionar dolor y sufrimiento a la víctima” (Carozzo, Benites, Zapata, Horna, 2012, p. 14).

Igualmente, algunos estudiantes están en condición de vulnerabilidad social, lo que los expone al riesgo del fenómeno. Este es el caso particular de los niños y adolescentes en hogares de acogida, quienes han experimentado situaciones familiares difíciles que los han llevado a ser cuidados por parientes u otras personas.

Para comprenderlo es necesario analizar los contextos y significados que lo rodean, así como las funciones que cumple. De ahí que Montañez García y Ascencio Martínez (2015) comentan “El origen de la violencia escolar y el bullying no se encuentra en los centros escolares, sino que hunde sus raíces en el aprendizaje social de la violencia y el maltrato” (p. 11). A su vez, Arias Gallego (2014) expone:

El bullying es un fenómeno que se da en la escuela, en realidad atañe a toda la sociedad, porque la sociedad misma es el molde que va dando forma a las conductas

agresivas, ya que la sociedad toda educa o deforma. (p. 12)

Considerándose que el bullying no estriba, en un problema circunscrito al entorno educativo, sino que se manifiesta como un reflejo de las desigualdades, prejuicios y patrones de comportamientos arraigados en la sociedad en su conjunto, por consiguiente, abordar y comprender el bullying requiere analizar los factores sociales, culturales y sistémicos que lo producen.

Por tanto, este estudio se propone explorar integralmente la dinámica del bullying a través de un enfoque cualitativo, desde una perspectiva socio-ecológico que identifique factores de riesgo y protección, y plantee recomendaciones concretas para su prevención. Ello permite generar estrategias efectivas que contribuyan a un ambiente educativo seguro para todos los estudiantes

Metodología

La investigación se enmarca en los enfoques constructivista y sistemático para analizar experiencias subjetivas sobre el Bullying escolar desde la perspectiva de los cuidadores, directores de centros educativos y profesionales de psicología, mediante relaciones multidimensionales.

Se realizó un estudio exploratorio de corte descriptivo-transversal que permitió caracterizar unidades de análisis como involucrados, factores desencadenantes tipos de expresiones de bullying, impactos, contextos, métodos de legitimación y respuesta, utilizando técnicas cualitativas flexibles que profundicen la comprensión del problema,

La población seleccionada fue cuidadores de la región norte de La Unión, directores relacionados a dicha zona, psicólogos con experiencias en bullying. El muestreo se hizo por conveniencia que significa seleccionar individuos accesibles que cumplan características específicas, como residir en la zona en el caso de los cuidadores y tener vínculo con niñez en hogares de acogida.

Resultados

La investigación cualitativa, se desarrolló con la aplicación de tres herramientas: construcción de grupo focal a cuidadores, líderes comunitarios, aplicación de entrevistas a docentes y profesional del área de salud de psicología. El análisis de la información sobre el fenómeno del bullying destaca la necesidad de un enfoque integral que involucre a múltiples actores en la comunidad educativa.

Desde la visión de los cuidadores se señala la influencia del entorno familiar como un posible origen del bullying, haciendo hincapié en las expectativas de los cuidadores y su impacto en el comportamiento de los niños en la escuela. Esto subraya la importancia de abordar el problema desde una perspectiva holística, incorporando la participación de padres y cuidadores en iniciativas preventivas y correctivas.

La afectación del ambiente educativo debido a la persistencia del bullying conlleva la necesidad de encontrar formas efectivas de prevención y tratamiento. La capacitación de los maestros como un componente para abordar la problemática, sugiriendo la implementación de programas continuos que proporcionen a los educadores las herramientas necesarias para sobrellevar situaciones de bullying en el aula, de ahí que Calderón Guerrero (2020) explica “Es innegable el rol de los profesores en la formación de niños y jóvenes, por ello, es indispensable darles la centralidad que les corresponde en el conocimiento y manejo de situaciones que involucren acoso escolar” (p. 350)

Las posibles consecuencias a largo plazo del bullying, como traumas emocionales

persistentes en la adultez, destacan la urgencia de un enfoque integral en la intervención. Esto implica no solo observar las manifestaciones evidentes del acoso, sino también ofrecer apoyo emocional y psicológico a largo plazo para mitigar sus efectos a lo largo del tiempo. Por ello que Arroyave Sierra (2012) explica:

Las consecuencias del acoso escolar van mucho más allá de la sensación de incomodidad entre los alumnos y la escuela misma, y las secuelas se ven años después que el alumno sale del colegio, en el estrés psicológico general y en trastornos psiquiátricos. (p. 121)

Además, como la gravedad del fenómeno del bullying escolar, así como la importancia de una acción proactiva y colaborativa por parte de la comunidad educativa y otras entidades involucradas. La diversidad de factores que pueden contribuir al bullying, como la falta de valores, la falta de atención y supervisión por parte de los cuidadores, la discriminación y la violencia en el hogar, se destaca la necesidad de estrategias preventivas integrales que aborden no solo

los síntomas sino también las causas subyacentes.

Desde la perspectiva docente se infiere que puede ser causado por diversos factores como la falta de valores, o la falta de atención, por consiguiente, mencionando que los centros educativos están implementando medidas específicas para prevenir e intervenir en casos de bullying.

Estas medidas incluyen levantamiento de actas, diálogo con las partes involucradas, llamado a los padres, asesoramiento para apoyo emocional, cuidado de zonas por parte de los docentes, entre otros, dado que es necesario que los docentes reciban una capacitación apropiada, para poder implementar estrategias efectivas de prevención contra el acoso escolar o bullying, ya que los centros educativos son los espacios donde los menores pasaran la mayor parte de su tiempo interactuando con sus pares y compañeros de la misma edad (Hamodi Galán & Jiménez Robles, 2018).

A su vez agregan que el bullying afecta al rendimiento académico su asistencia a clases, y su capacidad para relacionarse con sus compañeros y docentes, incluso pueden generar la deserción escolar y la migración, con ello, se enlaza con lo

planteado de Lara Serrano, Reymundo Estrella & Urbano Flores, (2021) explica

Luego de determinar los quince artículos originales sobre bullying y rendimiento académico en adolescentes de nivel secundario en los últimos diez años se evidencia que, debido a la alta incidencia de agresiones físicas, verbales y emocionales en adolescentes, se genera un declive en el rendimiento académico que se ve reflejado en las bajas calificaciones de diversas áreas curriculares (p. 15)

Por tanto, el bullying escolar puede tener consecuencias a largo plazo en la vida de los estudiantes, como problemas de salud mental, dificultades para establecer relaciones interpersonales, y problemas de adaptación social, de ahí que Los cuidadores y educadores tienen un papel fundamental en la prevención y abordaje del bullying escolar, ya que pueden fomentar valores como el respeto, la tolerancia, y la empatía, y pueden estar atentos a las señales de acoso y tomar medidas para intervenir en el problema.

También añaden que los niños y adolescentes que viven en hogares de

acogida pueden ser más vulnerables al bullying escolar, ya que pueden ser objeto de discriminación y burlas por su situación familiar. Por lo tanto, es importante que los cuidadores y educadores estén atentos a las necesidades emocionales y sociales de estos estudiantes y tomen medidas para prevenir y abordar el acoso escolar.

En cuanto, la perspectiva de profesional de salud menciona que uno de los indicadores que pueden llevar a sospechar que un estudiante está siendo víctima de bullying, como el aislamiento, la ansiedad, los cambios de humor entre otros, se propone diversas estrategias para abordar el bullying, incluyendo la colaboración con padres, la comunicación efectiva con cuidadores, la adaptación del enfoque psicoterapéutico según las necesidades del caso, y la extinción de conductas contraproducentes en la víctima/agresor.

Además, se identifican los indicadores comunes de victimización, como el aislamiento y cambios de humor, destacando la necesidad de observación activa por parte de docentes y cuidadores. Las estrategias propuestas incluyen la colaboración con padres, comunicación efectiva, adaptación de enfoques psicoterapéuticos y extinción de conductas

contraproducentes. La importancia de la comunicación con docentes y su capacitación en detección subraya la necesidad de crear un entorno escolar prioritario en la prevención del acoso.

Discusión

El análisis de la información sobre el bullying escolar presenta una serie de dimensiones necesarias que enfatizan la necesidad de un enfoque integral. Con ello se destaca la influencia del entorno familiar, especialmente las expectativas de los cuidadores, como un posible origen del bullying, resaltando la importancia de abordar el problema desde diversas perspectivas, con la participación de padres y cuidadores.

El impacto del bullying en el ambiente educativo es evidente, con la persistencia del problema subrayando la necesidad urgente de estrategias efectivas de prevención y tratamiento. La capacitación de maestros emerge como un componente indispensable para abordar situaciones de bullying en el aula.

Es importante considerar las posibles consecuencias a largo plazo, como traumas emocionales persistentes, enfatizando la urgencia de un enfoque completo que no solo aborde las

manifestaciones evidentes del acoso sino también ofrezca apoyo emocional y psicológico a lo largo del tiempo.

Conclusiones

Este estudio permitió explorar el fenómeno complejo del bullying escolar desde una perspectiva holística, analizando las experiencias de diversos actores educativos y comunitarios y arrojando importantes hallazgos y recomendaciones. Se destaca la influencia de factores contextuales como el entorno familiar y social, resaltando la necesidad de abordajes preventivos que incorporen a cuidadores, docentes y otras redes de apoyo.

Aunque se plantea la posibilidad de mayor vulnerabilidad para los niños en hogares de acogida, es esencial considerar que la vulnerabilidad al acoso escolar es multifacética. Se recomienda diseñar programas de apoyo específicos, involucrando a cuidadores y educadores en la creación de entornos seguros y comprensivos. Además, que la colaboración entre cuidadores, maestros, directores y otros profesionales externos emerge como un elemento clave. Estrategias interdisciplinarias y reglamentos escolares que fomenten la

colaboración y la responsabilidad compartida son esenciales para una respuesta efectiva al bullying.

Referencias

- Arias Gallegos, W. L. (2014). ¿Que es el Bullying) Los actores, las causas y los principios para su intervencion. *rev psicol. arequipa.*, 11, 11-32. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/275346100_QUE_ES_EL_BULLYING_LOS_ACTORES_LAS_CAUSAS_Y_LOS_PRINCIPIOS_PARA_SU_INTERVENCION
- Arroyave Sierra, P. (2012). Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al bullying. *Revista CES Psicología*, 5(1), 116-125. Obtenido de <https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2171/1459>
- Calderon Guerrero, G. (2020). El Acoso escolar, la accion docente y la responsabilidad de la escuela. *Andamios*, 17(43), 345-366. doi:<https://doi.org/10.29092/uacm.v17i43.778>

Carozzo, J., Benites, L., Zapata, L., & Horna, V. (2011). *El bullying no es un juego*. Lima: Dennis Morzán. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39505677/bullying_Lima.pdf?1446064494=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBullying_Lima.pdf&Expires=1711055362&Signature=W11yY5a~LZPCNcfQkohQgDB9S8nnN6u78FFqMVVmw7xgLIYt1ua7LaiktHOEsW5XgjkHf4jvOuHN16J-7

García Montañez, M., & Ascencio Martínez, C. A. (2015). Bullying y violencia escolar: diferencias, similitudes, actores, consecuencias y origen. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 9-38. Obtenido de

<https://www.redalyc.org/pdf/802/80247939002.pdf>

Hamodi Galán, C., & Jiménez Robles, L. (2018). Modelos de prevención del bullying: ¿Que se puede hacer en educación infantil? *Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(16), 29-50. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6557522>

Lara Serrano, J. L., Reymundo Estrella, S., & Urbano Flores, L. D. (2021). *El bullying y el rendimiento académico en adolescentes de nivel secundario en los últimos 10 años*. Huancayo: Universidad Continental. Obtenido de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10970/1/IV_FHU_501_TI_Lara_Reymundo_Urbano_2021.pdf